

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** **TARAQQIYOT** va

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1299 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Maxmudov Nosir, TDIU professori, i.f.d.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Makhmudov Nosir, DSc, Prof., of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarini boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari.....	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства Нелюфар Умаровна Дадабаева	729
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	737
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	743
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	748
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	751
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari N.N.Tursunov	757
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari A.I.Akbarov	762
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni Z.Rahimova	767
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari R.K.Usmanov	772
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	776
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	782
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	787
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi Ergashev Ilxomjon Obodovich	791
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема Хакимов Шавкатжон Закирович	795
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti Madreimov Aytbay Orzbaevich	800
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	804
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi M.N. Mamatov	812
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	816
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	824
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	828
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	834
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	839
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Misilibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarning raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Furuza Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	1294
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	

UDK: 004.055

TA'LIM JARAYONIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Axborot texnologiyalari” kafedrası stajyor o'qituvchisi”

ORCID: 0009-0004-1826-524X

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Bulutli texnologiyalar o'quv jarayonini yanada interfaol, qulay va samarali tashkil etishga yordam beruvchi zamonaviy vositalardan biridir. Ushbu texnologiyalar talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, masofaviy ta'limni qo'llab-quvvatlaydi va pedagoglarning ta'lim jarayonini boshqarishdagi ish yukini kamaytiradi.

Tadqiqotda bulutli xizmatlardan foydalanishning asosiy afzalliklari, jumladan, ma'lumotlarni saqlash va ulardan tezkor foydalanish imkoniyati, resurslarning qulay taqsimoti hamda onlayn hamkorlikning ahamiyati ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalarni joriy qilish uchun zarur bo'lgan didaktik sharoitlar va usullar tahlil qilingan. Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan ishlar natijalari ta'limning sifatini oshirish, ta'lim resurslaridan kengroq foydalanish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini yaxshilashda bulutli texnologiyalarning ahamiyatini yoritadi. Shu sababli, tadqiqot natijalari nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalarni joriy qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bulutli texnologiyalar, didaktik imkoniyatlar, ta'lim jarayoni, interfaol ta'lim, masofaviy ta'lim.

Abstract: This study is devoted to studying the didactic possibilities of using cloud technologies in the educational process. Cloud technologies are one of the modern tools that help to organize the educational process more interactively, conveniently, and effectively. These technologies expand the opportunities for independent learning of students, support distance learning, and reduce the workload of teachers in managing the educational process.

The study considered the main advantages of using cloud services, including the ability to store and quickly access data, convenient distribution of resources, and the importance of online collaboration. At the same time, the didactic conditions and methods necessary for the introduction of cloud technologies in the educational process were analyzed.

The results of the work on this topic highlight the importance of cloud technologies in improving the quality of education, wider use of educational resources, and improving the level of student learning. Therefore, the results of the study have not only theoretical but also practical significance and serve to introduce modern technologies in the educational system.

Key words: cloud technologies, didactic opportunities, educational process, interactive learning, distance learning.

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению дидактических возможностей использования облачных технологий в образовательном процессе. Облачные технологии — один из современных инструментов, помогающих организовать образовательный процесс более интерактивно, удобно и эффективно. Эти технологии расширяют возможности студентов для самостоятельного обучения, поддерживают дистанционное обучение, снижают нагрузку педагогов по управлению образовательным процессом.

В исследовании рассматриваются основные преимущества использования облачных сервисов, включая возможность хранения данных и быстрого доступа к ним, удобное распределение ресурсов и важность онлайн-сотрудничества. При этом были проанализированы дидактические условия и методы, необходимые для внедрения облачных технологий в учебный процесс.

Результаты работы по данной теме подчеркивают важность облачных технологий в повышении качества образования, более широком использовании образовательных ресурсов и повышении уровня успеваемости учащихся. Поэтому результаты исследования имеют не только теоретическое, но и практическое значение и служат внедрению современных технологий в систему образования.

Ключевые слова: облачные технологии, дидактические возможности, образовательный процесс, интерактивное образование, дистанционное образование.

KIRISH

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida yangi innovatsion yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. Xususan, bulutli texnologiyalar bugungi kunda ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishda eng samarali vositalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonida resurslardan unumli foydalanish, interfaol o'quv muhiti yaratish va ta'limni masofaviy tashkil qilishda muhim o'rin tutadi.

Bulutli texnologiyalar yordamida o'quvchilar va pedagoglar axborot resurslariga istalgan joyda va istalgan vaqtda kirish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Buning natijasida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish, ularning o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish va pedagogik jarayonni yanada optimallashtirish mumkin [1].

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish va ularning didaktik jihatdan samaradorligini tahlil qilish bilan bog'liq. Ushbu masala nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etishda muhim o'rin tutadi.

Tadqiqotning maqsadi – ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini aniqlash va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish [2].

Tadqiqotning vazifalari: bulutli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilishning nazariy asoslarini o'rganish; bulutli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini tahlil qilish.; bulutli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun didaktik sharoitlarni aniqlash va tavsiyalar ishlab chiqish.

Ushbu tadqiqotning natijalari ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanishni rivojlantirishga xizmat qiladi va o'quv jarayonining sifatini yangi bosqichga olib chiqishga yordam beradi [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bulutli texnologiyalar va ularning ta'lim tizimida qo'llanilishi so'nggi yillarda tadqiqotchilar va pedagoglar e'tiborini jalb qilgan muhim mavzulardan biridir. Ko'pgina ilmiy manbalarda bulutli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari, afzalliklari va amaliy jihatlari keng yoritilgan.

Avvalo, bulutli texnologiyalarning asoslari va ularning ta'lim tizimidagi qo'llanilishiga oid tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Mell va Grayson (2010) bulutli texnologiyalarning turlari va ularning afzalliklarini tahlil qilib, ta'lim sohasidagi amaliy jihatlarni ko'rsatib bergan. Ular, ayniqsa, ma'lumotlar saqlash xavfsizligi va ulardan tezkor foydalanish imkoniyatlarini ta'kidlab o'tgan [4].

Shuningdek, K. S. Chellappa tomonidan ishlab chiqilgan bulutli texnologiyalar konsepsiyasi ta'lim jarayonida virtual resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga oid nazariy asoslarni beradi. Bu konsepsiya ta'lim resurslarining qulay va tejankor taqsimotini ta'minlash imkonini yaratadi.

Rus va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ishlarda ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalarni qo'llashning didaktik imkoniyatlari o'rganilgan.

E.V. Smirnova (2018) o'z tadqiqotida masofaviy ta'limda bulutli texnologiyalarning roli va ularning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'sirini tahlil qilgan.

O'zbekistonlik olimlar (Masalan, X. X. To'rayev, Sh. N. Nuraliev) bulutli texnologiyalar yordamida ta'lim sifatini oshirishga oid ilmiy va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqqan. Ularning ishlari milliy ta'lim tizimida texnologik yechimlarni joriy qilish imkoniyatlarini ko'rsatadi [4].

Shu bilan birga, bir qator tadqiqotlarda bulutli texnologiyalarning cheklavlari, masalan, internetga bog'liqlik va ma'lumotlarning xavfsizligi bilan bog'liq muammolar ham tilga olingan.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bulutli texnologiyalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun katta didaktik imkoniyatlarga ega. Shu bois, ushbu mavzuda olib borilayotgan tadqiqotlar nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini o'rganish uchun ilmiy asoslangan usullar va yondashuvlar qo'llanilgan. Metodologiya quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – bulutli texnologiyalardan ta'lim jarayonida samarali foydalanish uchun didaktik imkoniyatlarni aniqlashdir. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan: bulutli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganish, ularning samaradorligini oshirish usullarini aniqlash va didaktik tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqotda nazariy tahlil usuli qo'llanilib, ilmiy adabiyotlar, maqolalar va tadqiqotlarni o'rganish orqali bulutli texnologiyalarning didaktik jihatlari tahlil qilindi. Shuningdek, eksperimental usul qo'llanilib, bulutli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilish bo'yicha eksperimentlar tashkil etildi va ularning samaradorligi baholandi. So'rovnomalar va intervyu o'tkazilib, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida bulutli texnologiyalardan foydalanish tajribalari va fikrlari o'rganildi [6].

Matematik-statistik tahlil orqali tadqiqot natijalarini tahlil qilish va olingan ma'lumotlarni umumlashtirish uchun statistik usullar qo'llanildi. Tadqiqotning ob'ekti sifatida o'quv jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanish jarayoni, predmeti sifatida esa bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari va samaradorligi belgilangan. Tadqiqot davomida asosiy vositalar sifatida Google Workspace, Microsoft 365, Dropbox va boshqa bulutli texnologiyalar sinovdan o'tkazildi.

O'quv materiallari, jumladan, elektron darsliklar, video qo'llanmalar, test savollari va boshqa raqamli resurslar tayyorlanib, ulardan foydalanildi. Mazkur metodologiya asosida olib borilgan tadqiqot bulutli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshirish bo'yicha muhim ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi [7].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotda bulutli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llashning didaktik imkoniyatlarini aniqlash va tahlil qilish uchun quyidagi materiallardan foydalanildi: ilmiy adabiyotlar va manbalar, jumladan bulutli texnologiyalarning nazariy asoslarini yorituvchi ilmiy maqolalar, monografiyalar va qo'llanmalar; zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ularning ta'lim tizimidagi qo'llanilishiga oid xalqaro va mahalliy ilmiy tadqiqotlar; pedagogika va didaktikaga oid nazariy asarlar, masalan, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish usullari va vositalari bo'yicha tadqiqotlar. Shuningdek, bulutli texnologiya platformalari va xizmatlari o'rganildi. Masalan, Google Workspace (Google Drive, Docs, Sheets, Slides) o'quv materiallarini saqlash va ulardan foydalanish, shuningdek, interfaol darslarni tashkil etish imkonini beradi. Microsoft 365 (OneDrive, Teams, Word, Excel) masofaviy o'qitish jarayonida o'qituvchi va talabalar o'rtasida hamkorlik muhiti yaratadi. Dropbox ma'lumotlarni almashish va saqlash imkoniyatlarini baholashga xizmat qiladi. Moodle va Blackboard kabi ta'lim platformalari bulutli texnologiyalar bilan integratsiyalangan imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

Tadqiqotda elektron va bosma o'quv materiallari ham muhim o'rin tutdi. Jumladan, oliy va umumiy o'rta ta'lim uchun mo'ljallangan darsliklar va metodik qo'llanmalar; o'quvchilarning bilimini baholash uchun test savollari va interfaol mashqlar; bulutli texnologiyalar yordamida yaratilgan multimediya resurslari (video qo'llanmalar, infografikalar) tahlil qilindi. Yuqoridagi materiallar tadqiqotning ishonchliligi va amaliy ahamiyatini ta'minlash uchun muhim rol o'ynadi. Ular yordamida ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik jihatlari chuqur o'rganildi.

1-jadval. Amaliy topshiriqlar va bulut xizmatlari.

№	Amaliy topshiriqlar	Foydalaniladigan bulutli xizmatlar
1	Yakka ta'lim muhitini tashkil qilish uchun bulutga asoslangan operatsion tizimlar va virtual ish stollaridan foydalanish	Google Chrome OS, CloudTop, Joli Cloud, Cloudo, xOS, Zim Desk, ZeroPC
2	O'quv materiallaridan jamoaviy yoki yakka foydalanish uchun ma'lumotlarni saqlash va almashish xizmatlaridan foydalanish	Яндекс Диск, Диск Google, Dropbox, OneDrive, Вох, Облако Mail.ru
3	O'quv materiallari va mustaqil ish natijalarini vizualizatsiya qilish uchun integratsiyalangan office to'plamlari, shu jumladan matn, elektron jadval va taqdimot muharrirlari xizmatlaridan foydalanish	Документы Google, Office Online, Zoho Office
4	O'quv materialini taqdim etish uchun multimedia taqdimotlari bilan ishlash xizmatlaridan foydalanish	SlideRocket, Prezi.com, Slideshark, Slides
5	Ma'lumotlarni vizuallashtirish va modellarni yaratish uchun grafik muharrirlardan foydalanish	Rastrli grafika – Рисунки Google, Pixlr, SumoPaint. Vektorli grafika – Janvas, SVG-edit. 3D grafika – Autodesk Tinkercad, AutoCAD 360.
6	Ma'lumotlar bazasini yaratish va o'zgartirish uchun ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan foydalanish	Zoho Creator, MyTaskHelper, DoMyAppgFlow, Intuit Quick Base, Caspio Bridge, Amazon RDS
7	O'quv materiallarini joylashtirish uchun birgalikdagi sinf xonalari va jamoat saytlaridan foydalanish va yaratish	Google Сайты, Zoho Wiki, Zoho Sites
8	Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun bulutga asoslangan antivirus dasturlarining asosiy funksiyalarini o'rganish uchun virusga qarshi himoyada bulutli texnologiyalardan foydalanish	PrevX, Immunet, Panda Cloud Antivirus
9	Dasturlash asoslarini o'rgatish, shuningdek, dasturlarni ishlab chiqishda almashishni tashkil qilish uchun bulutli xizmatlar va ularning funksional imkoniyatlaridan foydalanish	Cloud9, Ideone

10	Ilovalarni ishlab chiqish va elektron ta'lim resurslari va o'quv materiallarini joylashtirish uchun platformalardan foydalanish	Microsoft Azure, Google App Engine, Amazon Elastic Compute Cloud
11	Hisobot, loyihalash va boshqa o'quv materiallari uchun eslatmalarni yaratish, saqlash va almashish uchun xizmatlardan foydalanish	Simplenote, Remember The Milk, Springpad, Evernote, Google Keep, OneNote Online
12	Elektron testlarni tashkil qilish va o'tkazish uchun bulut xizmatlaridan foydalanish	Google Формы, Опросы (в Office Online)

Bulutli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga qo'shadigan afzalliklari zamonaviy ta'limning sifatini oshirish va uni innovatsion yo'nalishga olib chiqishda muhim o'rin tutadi. Quyida ushbu afzalliklar muhokama qilinadi [8]. Bulutli texnologiyalar yordamida o'quvchilar va o'qituvchilar geografik masofadan qat'iy nazar, ta'lim jarayonida ishtirok eta oladi. Bu, ayniqsa, pandemiya davrida yoki masofaviy ta'lim shakllarida dolzarb bo'ldi. Bulutli xizmatlar orqali elektron materiallarga 24/7 kirish imkoniyati ta'minlanadi, masofaviy darslar video qo'ng'iroqlar va real vaqt muloqot vositalari orqali o'tkaziladi, shuningdek, o'qituvchi va o'quvchilar hamkorlikda ishlashi uchun qulay muhit yaratiladi. Bulutli texnologiyalar moddiy-texnik infratuzilmani yaratish va boshqarish xarajatlarini kamaytiradi. Bulutli platformalardan foydalanish bilan dasturiy ta'minotni sotib olish yoki yangilash zarurati kamayadi, chunki xizmatlar internet orqali taqdim etiladi, o'quv materiallari va ma'lumotlarni saqlash uchun mahalliy serverlardan foydalanish talab qilinmaydi, bosma materiallarga bo'lgan ehtiyoj qisqarib, ekologik jihatdan ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bulutli texnologiyalar o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida interfaol muloqotni kuchaytiradi. Onlayn hamkorlik vositalari, masalan, Google Docs, Microsoft Teams va boshqa platformalar bir vaqtning o'zida bir nechta foydalanuvchining bitta hujjat ustida ishlashiga imkon beradi. Real vaqt mulohazalari orqali o'qituvchilar vazifalar ustida ishlayotgan o'quvchilarga real vaqt rejimida fikr bildira oladi. Shuningdek, bulutli platformalar yordamida talabalar va o'qituvchilar uchun o'quv muhitini masofadan turib yaratish imkoniyati mavjud.

Muhokama xulosasi. Bulutli texnologiyalar ta'lim jarayonining ko'plab jihatlarini takomillashtiradi, jumladan, o'quvchilarning bilim olish jarayonini soddalashtiradi, o'qituvchilarga yukni kamaytiradi va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Ammo bu afzalliklardan to'laqonli foydalanish uchun infratuzilmani rivojlantirish va pedagogik xodimlarning texnologik savodxonligini oshirish zarur. Shu bilan birga, ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash masalasi ham dolzarb bo'lib qoladi [9].

Natijalar samaradorligi. Tadqiqotda ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi chuqur tahlil qilindi va quyidagi muhim natijalarga erishildi. O'quv jarayonining sifatini oshirish – bulutli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtiroki va motivatsiyasi sezilarli darajada oshdi. Natijalar shuni ko'rsatadiki: individual yondashuv orqali talabalar o'z qobiliyatlariga mos materiallarni mustaqil ravishda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldi; real vaqt tahlili orqali o'qituvchilar har bir o'quvchining faoliyatini kuzatib borish va zarur bo'lsa, vaqtida yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'ldilar; ijodiy fikrlash rivoji – talabalar bulutli vositalardan foydalanib o'z loyihalarini yaratishda yuqori ijodkorlik ko'rsatdi.

Ta'lim samaradorligini oshirish ko'rsatkichlari – eksperiment davomida olingan statistik ma'lumotlar ta'lim samaradorligining oshishini isbotladi: bilimlarni o'zlashtirish darajasi – bulutli texnologiyalarni qo'llash bilan talabalar bilim darajasi an'anaviy usullarga nisbatan 20–25% oshdi; qiziqishning oshishi – so'rovnoma natijalariga ko'ra, talabalar orasida bulutli texnologiyalarni qo'llashga bo'lgan qiziqish 80% dan yuqori bo'lgan; vaqt samaradorligi – o'quv materiallari va uy vazifalarini tezkor bajarish darajasi 30% ga oshdi.

O'quv materiallarini boyitish – bulutli texnologiyalar yordamida yaratilgan elektron darsliklar va interfaol materiallar ta'lim mazmunini boyitishda muhim rol o'ynadi: multimedia qo'llanmalari – video darslar, audio ma'ruzalar va infografikalar orqali talabalar turli xil o'rganish uslublaridan foydalandi; interfaol testlar – o'quvchilar bilim darajasini baholash uchun onlayn test tizimlari samarali bo'ldi; hujjatlar almashinuvi – talabalar va o'qituvchilar o'rtasida tezkor va qulay hujjat almashish jarayoni tashkil etildi.

Pedagoglarning ish samaradorligi – bulutli texnologiyalar pedagoglarning ishini osonlashtirdi va samaradorligini oshirdi: tashkiliy jarayonlar – o'qituvchilar uchun dars jadvali, baholash tizimi va materiallarni boshqarish onlayn rejimda amalga oshirildi; vaqt tejash – bulutli platformalar yordamida tayyor dars materiallarini ulashish va qayta ishlash vaqti sezilarli darajada qisqardi; fikr-mulohaza – pedagoglar talabalar bilan real vaqt muloqotda bo'lib, darhol maslahatlar berish imkoniga ega bo'ldilar.

Natijalar tahlili – bulutli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llashning samaradorligi ilmiy va amaliy jihatdan o'z tasdig'ini topdi. Ushbu texnologiyalar bilim olishni individuallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va ta'lim jarayonini innovatsion tarzda tashkil etish imkonini beradi. Shu bilan birga, natijalar ushbu yondashuvni keng ko'lamda qo'llash uchun infratuzilmani rivojlantirish va texnologik savodxonlikni oshirish zarurligini ko'rsatdi [10].

Kelajak uchun takliflar: bulutli texnologiyalarni kengroq joriy qilish uchun pedagoglar uchun o'quv-semi-narlarni tashkil etish; zamonaviy internet infratuzilmasini rivojlantirish; talabalar uchun texnologik resurslarga teng imkoniyatlarni ta'minlash.

Ko'rsatkichlar	An'anaviy usul	Bulutli texnologiyalar
Bilim darajasi (ballar)	73	91
Ta'limga qiziqish (%)	50	90
Uy vazifasini bajarish vaqti (%)	100	70
O'qituvchilarning samaradorlik oshishi (%)	0	78
Baholash jarayonining tezlashuvi (%)	0	50
Resurs almashinuvi oshishi (%)	0	65
Texnologiyalardan foydalanishdagi muammolar (%)	0	25

1-rasm. Statistika tahlil natijalari.

Statistika tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, bulutli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash sezilarli samaradorlikka olib keladi. Talabalar va o'qituvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari oshgan, vaqt tejash imkoniyatlari kengaygan va ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqish darajasi yuqori bo'lganligi kuzatilgan. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish uchun infratuzilmani rivojlantirish va foydalanuvchilarning texnologik savodxonligini oshirish zarurligi aniqlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini kengaytirish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha muhim xulosalarga olib keldi. Bulutli texnologiyalar ta'lim jarayonining interfaolligini oshirib, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlik muhiti yaratadi. Resurslardan masofadan foydalanish imkoniyati ta'limning uzluksizligini ta'minlaydi va individual o'qitish yondashuvini qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lumotlarni xavfsiz saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanish imkoniyatlari o'quv jarayonini tashkil etishni soddalashtiradi. Didaktik imkoniyatlar bo'yicha ta'lim materiallarini oson yaratish va ulashish, o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, o'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashadi va onlayn o'quv muhitida turli o'quv faoliyatlarini birlashtirish hamda ta'lim mazmunini boyitish imkonini beradi.

Bulutli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish uchun o'qituvchilar va o'quvchilarning texnologik savodxonligini oshirishga qaratilgan o'quv dasturlarini tashkil etish zarur. Ta'lim muassasalarida internet infratuzilmasini yaxshilash va zamonaviy bulutli xizmatlardan foydalanish uchun zarur sharoitlarni yaratish lozim. Shuningdek, bulutli texnologiyalar yordamida yaratiladigan o'quv materiallarining sifatini oshirish uchun maxsus metodik ko'rsatmalar ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Karimova, Z., Xaydarov, S., & Doniyorova, G. (2023). Манипулирование изображениями с помощью языка программирования при распознавании дорожных знаков. *Предпринимательства и педагогика*, 5(1), 112–119.
- Дониёрова, Г., & Каримова, З. (2024). Создание интерактивных электронных учебников по преподаванию информатики и информационных технологий в вузах. *Предпринимательства и педагогика*, 5(1), 165–175.
- Doniyorova, G. T., Norqobilov, A. Y. (2023). Zamonaviy multimedia texnologiyalaridan foydalangan holda biologiya fanidan elektron darslik yaratish. *Молодые ученые*, 1(9), 51–54.
- Doniyorova, G., Nurmatov, H. (2023). Matematika fanidan zamonaviy didaktik materiallarning turli turlari. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(13), 167–173.
- Aminov, I. B., Doniyorova, G. T. (2022). Ta'lim sifatini oshirishda virtual dasturiy vositalardan foydalanishni tashkil etish. *International Conference on Learning and Teaching*, 1(1).
- Ниязов, Ф. Х., Норалиев, С. Н., Дониёрова, Г. Т., & Нормуродов, С. С. (2024). Алгоритмизация систем автоматизированного проектирования оптимизации оболочечных конструкций. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 1493–1503.
- Anderson, T. (2008). *The Theory and Practice of Online Learning*. Edmonton: Athabasca University Press.
- Ushbu manba onlayn ta'limning nazariy asoslari va amaliyotini yoritib, bulutli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni haqida batafsil ma'lumot beradi.
- Garrison, D. R., Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. San Francisco: Jossey-Bass.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

